

G`O`ZA O`SIMLIGINING BIOLOGIK AHAMIYATI, TUZILISHI VA QISHLOQ XO`JALIGIDAGI AHAMIYATI

¹Madraimova Sarvinoz, ²Murotova Zarina

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta`lim yo`nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196870>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gulxayridoshlar oilasiga mansub g`o`za o`simligining biologik tuzilishi va qishloq xo`jaligidagi ahamiyati haqida ma`lumotlar berilgan. Yer yuzida bu oilaning 70 ga yaqin turkum va 900 dan ortiq turi tarqalgan. Bu oila asosan tropik, qisman mo`tadil iqlim mintaqalarida uchraydi. O`zbekistonda 7 turkumi va 27 turi o`sadi.

Kalit so`zlar: jaydari g`o`za, meksika g`o`zasi, misr g`o`zasi, dorivorlik, texnika o`simligi, stimulyatorlar, ksilit, *Gossipium Hirizitum*.

Аннотация. В статье представлены сведения о биологическом строении и сельскохозяйственном значении хлопчатника, относящегося к семейству шафрановых. На земле насчитывается около 70 родов и более 900 видов этого семейства. Это семейство встречается преимущественно в регионах с тропическим и частично умеренным климатом. В Узбекистане произрастают 7 семейств и 27 видов.

Ключевые слова: хлопок обекновенный, мексиканский хлопок, египетский хлопок, лекарственное, техническое растение, стимуляторы, ксилит, *Gossipium Hirizitum*.

Abstract. This article provides information about the biological structure and agricultural importance of the cotton plant belonging to the family of saffrons. There are about 70 genera and more than 900 species of this family on earth. This family is found mainly in tropical, partially temperate climate regions. 7 families and 27 species grow in Uzbekistan.

Keywords: jaidari cotton, Mexican cotton, Egyptian cotton, medicinal, technical plant, stimulants, xylitol, *Gossipium Hirizitum*.

Kirish

Gulxayridoshlar (Malvaceae) oilasi asosan, tropik, qisman mo`tadil iqlim mintaqalarida tarqalgan bo`lib 900 ga yaqin turdagi o`tlar, qisman butalar va daraxtlar kiradi. Poyasi tik o`sadi. Barglari oddiy yonbargchali, uzun bandli, panjasimon tomirlangan yoki o`yilgan, ko`pincha panjasimon bo`lakli bo`ladi. Oila vakillaridan gulxayri, bo`ritaroq, kanop, g`o`za, tugmachagul, paxtagul keng tarqalgan. O`zbekistonda 7 ta turkumi va 27 ta turi o`sadi. Ularning ko`pidan tola olinadi, dori tayyorlanadi.

G`o`za- gulxayridoshlar oilasiga mansub bir yillik o`simlik. Ildizi kuchli rivojlangan o`q ildiz tizimli, keng tarmoqlangan, yer bag`riga 2,4-2,6 metr kirib boradi. Poyasi tik o`sadi, shoxlaydi. Bo`yi esa 70-150 sm. Barglari birin-ketin joylashgan 3-7 bo`lmali yon barglarga ega. Gullari 2 jinsli yirik. G`o`za gulshirali o`simlik; shira bezlari gul ichida va gul tashqarisida bo`ladi. Mevasi 3-5 chanoqli ko`sak (chanoq, mevabandi, gulyonbarglar, kosacha, mevaqati, markaziy urug`don) [1]. G`ozani ayrim turlari (jaydari g`o`za) da ko`sak unchalik ochilmaydi, ayrim turlarida esa chanoqlari shu qadar keng ochiadi-ki, hatto paxtasi yerga to`kilib tushadi.

O`zbekistonda g`o`za turkumiga mansub asosan 3 turi o`sadi. Bularning hammasi ham bir yillik madaniy o`simlik sifatida o`stiriladi. Bular quyidagilar:

1. Jaydari g`o`za-ko`saklari mayda. Tolasi mallarang, qisqa va da`gal. Vatani Afrika. Hozirgi vaqtda uni faqat tajriba maydonlarida uchratish mumkin.

2. Meksika g'òzasi yoki oddiy g'òza -gullari yirik, gultojbarglari och sariq, tubi qizil, doғsiz. Kòsaklari yirik 4-5 chanoqli, yaxshi ochiladi, tolasi mayin, uzun, oq, ba'zan qòngir rangda. Vatani Markaziy Amerika.

3. Misr g'òzasi yoki Barbados g'òzasi- gullari yakka, yirik, gultojbarglari sap-sariq limon rangda. Kòsaklari yirik 4-5 chanoqli. Yaxshi ochiladi. Tolasi uzun, ipakka o'xshash, mayin, och sariq. Vatani Janubiy Amerika.

1-rasm. Meksika g'òzasi

G'òza qimmatli texnika o'simligi. G'òzadan olinadigan mahsulotlardan to'qimachilik, tikuvchilik, kimyo, aviatsiya, avtomobil, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida keng foydalaniladi. Paxta tolasidan kiyim-kechak va texnika gazlamalari tayyorlanadi. Chigitidan paxta moyi, kunjara, shulxa, shrot olinadi [2]. Paxta moyi (chigit tarkibida 22-29%) qimmatli oziq mahsulotlar bo'lib, glitserid, E, A va D provitami olinadi. Paxta shulxasi va shroti chorvachilik uchun yuqori sifatli, to'yimli ozuqa hisoblanadi. G'òzadan selluloza, qog'oz, karton, mebellar uchun plita materiallari ishlab chiqarishda foydalaniladi. Barglaridan limon, olma kislotalari, o'sish stimulyatorlari olinadi, chanoqlari ksilit ishlab chiqarishga yaraydi.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademiyasi J.A. Musayev o'z shogirdlari bilan qariyb 50 yil g'òza genetikasi ustida olib borgan ilmiy tadqiqotlari natijasida dunyoda birinchi bo'lib *Gossipium Hirzimum* turiga mansub g'òzani genetik kolleksiyasi liniyalarida chigit ustidagi to'la ko'lami (tik va tola) ning irsiylanishi haqidagi ilmiy nazariya yaratdi.

XX asrning 20-yillaridan boshlab O'zbekistonda 800 dan ortiq g'òza navlari yaratildi. Shundan 130 ha yaqini rayonlashtirish: (o'rta tolali navlardan-80 ta, ingichka tolali navlaridan-50 ta). G'òzani istiqbolli navlari: "Buxoro-9", "Buxoro-12", "Namangan-39", "Omad" kabi navlarini misol qilib olish mumkin. Akademik Ibrohim Abdurahmonov genetik injeneriya va biotexnologiya usullarini qo'llash orqali g'òza genlaridan foydalanishdan yangi navlarini ochib, "Porloq" navlarini yaratdi. Statistika ko'ra, jahonda g'òzaning 80 dan ortiq mamlakat yetishtiradi. Asosiy paxta yetishtiruvchi mamlakatlar: Xitoy, Hindiston, Pokiston, Braziliya, Turkiya, Misr hisoblanadi. O'zbekiston paxta tolasini yetishtirish bo'yicha jahonda 4- o'rinda turadi.

Kasalliklari. Paxtadan yuqori hosil olishda g'òza navlari katta ahamiyatga ega. Vertitselyoz-vilt kasalligi g'òza hosiliga qanchalik zarar keltirish ma'lum. Bu kasallik tarqatuvchi virus bilan kuchli zararlangan yerlarda "S-65-24" g'òza navining hosili 30-40% ga kamayishi mumkin [3]. Bunday maydonlarga "S-26-16" g'òza naviga o'xshash, viltga nihoyatda chidamli navlarini ekib, yuqori hosil olish mumkin. Bundan tashqari Sodiq Mirahmedov

tomonidan yaratilgan viltga chidamli "Toshkent -1", "Toshkent-2", "Toshkent-3" navlarini ham misol qilib olsak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Zikirayev. G'ozga fiziologiyasi va biokimyosi. T. «Fan va texnologiya», 2010.-112 b.
2. Yomg'irovna R. G. G'ozga o'simligida hosil elementlarning rivojlanishi //Образование наука и инновационные идеи в мире. 2024. Т. 38. №. 7. С. 102-с.
3. Sodikova D. G. et al. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arbortory //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 105. – С. 06003.